

Jerarquía, naturaleza y ciudadanía en
Aristóteles: sobre el problema de lo social

Hierarchy, Nature, and Citizenship in
Aristotle: On the Social Question

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

RESUMEN: Analizo el núcleo social de la *Política* de Aristóteles: un orden jerárquico-natural que articula comunidad, virtud y ciudadanía. Distingo su crítica a desigualdades creadas por intereses oligárquicos de su defensa de diferencias funcionales ancladas en la naturaleza y la virtud. Examino los criterios de ciudadanía, la subordinación de esclavos, mujeres e hijos y el papel de la phronesis y el ocio cívico, mostrando la coherencia del sistema y sus fricciones con nociones contemporáneas de igualdad de derechos. Concluyo señalando el riesgo de determinismo social y el lugar de la ética al evaluar su vigencia hoy.

PALABRAS CLAVE: Aristóteles; jerarquía; naturaleza; ciudadanía; justicia; desigualdad.

ABSTRACT: I examine the social core of Aristotle's *Politics*: a natural hierarchy structuring community, virtue, and citizenship. The paper separates his critique of inequality driven by oligarchic interests from his defense of functional differences grounded in nature and virtue. It discusses criteria for citizenship, the subordination of slaves, women, and children, and the role of phronesis and civic leisure, highlighting both systematic coherence and tensions with contemporary equal-rights frameworks. I conclude by addressing risks of social determinism and the ethical lens needed to assess present relevance.

KEYWORDS: Aristotle; hierarchy; nature; citizenship; justice; inequality.

Contenido

Introducción.....	4
1. El problema de lo social en Aristóteles	5
Conclusión.....	8
Bibliografía	10

Introducción

El problema de lo social en Aristóteles se puede entender, al menos, de dos formas: desde la perspectiva del estagirita y su contexto o desde nuestra óptica. Si nos adentramos desde nuestra realidad, es muy probable que desvirtuemos muchas ideas, ya que las sacaremos de contexto. Con todo, no conviene hacer una lectura meramente contextual, sino que es preciso tener un ojo puesto en la mente del filósofo y otro en nuestra cotidianidad. Esto nos ayudará a extraer un aprendizaje práctico y quizás aplicable a nuestro contexto.

Si prestáramos atención a la visión helena, las diferentes clases sociales no parecen un problema, puesto que es algo natural. Es decir, no pensemos que porque Aristóteles nombre claramente que hay unas desigualdades está, necesariamente, en contra de ellas, sino que —como veremos— habrá ocasiones en las que mantener esa desigualdad será lo más racional y justo. Asimismo, si nos centramos en su concepto de justicia, este puede diferir mucho de nuestro concepto actual, e incluso puede que resulte, en algunas ocasiones, de lo más déspota. Sobre todo cuando intenta legitimar la esclavitud, la inferioridad de la mujer o considera a unas personas superiores a otras y con más derechos por naturales. Lo que nos dice todo esto es que también hay un alto componente moral en la sociedad aristotélica. Eso sí, una moral con unos códigos muy diferentes a los actuales. Lo complicado de esto no es hacer una crítica del concepto de justicia de Aristóteles, cuestionar su moral, o la desigualdad, sino que las afirmaciones que presentan están increíblemente razonadas desde su metafísica hasta las partes más elementales de la sociedad. Esto nos hará, irremisiblemente, disertar sobre multitud de cuestiones aparte de su jerarquía, ya que, como hemos afirmado, todo su pensamiento se presenta estructurado.

Lo que nos sorprenderá será que convicciones tan extendidas como el distanciamiento de Aristóteles con el de su maestro Platón, no sea, en muchas ocasiones, tan evidente, sino que podremos notar un fuerte influjo platónico en el estagirita. Sumado a esto, hallaremos contradicciones respecto a problemas fundamentales, algo que no opacará el talento de filósofo, esto —entre otras cosas— por la vigencia de muchas de sus ideas que suelen ser un reflejo fiel de nuestra actualidad.

1. El problema de lo social en Aristóteles

Personalmente, considero que el problema central que Aristóteles tratar en la sociedad, está vinculado con el orden jerárquico con el cual el filósofo impregna —si no queremos afirmar que toda su filosofía— sí que podríamos aseverar que toda su obra de *Política* lo está. Esto no quiere decir que se ocupe solo de esto en lo concerniente a la sociedad, sino que los demás problemas parecen derivarse de su empeño por jerarquizar toda la existencia.

Ahora bien, conviene señalar que corremos el riesgo de pensar que este orden jerárquico es producto de la desigualdad que defiende el autor. Esto no es así, puesto que nos encontramos que, dependiendo de las condiciones materiales, tanto la igualdad como la desigualdad redundan en injusticia (Académico, 2011: 11). En otras palabras, con el orden jerárquico, Aristóteles no pretende legitimar la desigualdad social, sino que esta resulta más bien ser una consecuencia de ese orden que establece. Sin embargo, es consciente que la desigualdad es profundamente injusta y fomentada por un grupo de personas en el poder para mantener sus privilegios. Este grupo de personas serían las personas más pudientes de una sociedad. En nuestra sociedad actual podrían ser los dueños de los grandes capitales. Estos intentarán blindar y justificar que es legítimo que no seamos iguales para no ver en peligro sus bienes y la vida ostentosa que llevan. No es de esto de lo que se trata la jerarquía en el estagirita. Es más, estas personas las condena Aristóteles, puesto que consideran una meta fundamental en su vida la acumulación desmedida de fortunas¹. Opto por tratar este tema de la desigualdad desde la teoría de la corrupción del gobierno porque es muy ilustrativo para dejar claro que, para Aristóteles, su orden es algo justo y no tiene que ver nada con la desigualdad defendida por un gobierno corrupto o lo que podemos entender en la actualidad como desigualdad o discriminación. No obstante, esto no quiere decir que su postura no sea,

¹ «El autor plantea que lo que realmente se denomina crematística es otro tipo de arte adquisitivo, en el cual no aparece ningún límite a la adquisición de riquezas. La crematística, entendida de esta forma, no es natural y no forma parte de la administración doméstica. La crematística se mueve en torno a la moneda, ya que esta funciona como elemento básico y fin del comercio. A diferencia de la riqueza que es parte de la administración doméstica, cuyo tamaño se subordina a las necesidades del hogar, la riqueza derivada de la crematística no tiene límites» (Académico, 2011:5-6).

en ocasiones, punible bajo unos criterios humanos actuales. De una forma o de otra, lo que está diciendo Aristóteles es que desigualdad e igualdad son de la misma naturaleza, solo que se interpretan desde distintas clases sociales. Los ricos son iguales entre ellos, pero desiguales respecto a los pobres. Con las clases más desfavorecidas, pasaría exactamente lo mismo, pero, al contrario: ellos son iguales y defienden la igualdad, pero entienden que los ricos no son de su misma categoría. Por lo tanto, es girar en un bucle sin sentido.

Después de esta aclaración, vayamos a lo que realmente consolida la desigualdad en Aristóteles; su concepción jerarquizada de la naturaleza², tanto de lo material como de su metafísica. Esto ya lo deja notar cuando alude a que existen unas comunidades claramente superiores a otras (*Política* I, 1: 1252a). Esto involucra una cierta desigualdad, pero se desprendería de algo justo, ya que la comunidad superior es la única que se podría considerar una ciudad y en esta sería donde se deben mirar todas las demás que aún no lo son. En otras palabras, sería el estándar por el que es conveniente que se orienten a un destino (Marías, 1951: 65). Este orden no es injusto puesto que es algo natural. Es natural que una comunidad aspire a ser como la ciudad. Ahora bien, esto también es aplicable a cada individuo, en tanto que poseemos una suerte de naturaleza (*Política* I, 5: 154a). Aquí apreciamos una especie de determinismo, ya que nuestras características esenciales condicionarán lo que podamos llegar a ser. En otras palabras, si mi naturaleza está compuesta de tal forma para que sea herrero, es una decisión necia intentar ir en contra de lo que mi propia esencia me demanda, ya que lo mejor que haré en mi vida será este oficio. Lo mismo ocurre con la persona que nace para gobernar, luchar, estudiar, etc.

Con esto no parece fácil afirmar con rotundidad que el orden de las cosas que plantea Aristóteles, paradójicamente, fomente la desigualdad que él mismo critica, ya que, el que una persona sea buena para una labor y otra para la ejecución de cualquier

² «Aristóteles muestra que la naturaleza en su conjunto está organizada jerárquicamente y supone, por tanto, niveles y funciones de organización en que el nivel superior asume las funciones específicas del nivel anterior» (Rosi, 2018: 25).

otra, no quiere decir por sí mismo que una tarea sea más valorada que otra. Aquí es donde podemos entrar de lleno en esa desigualdad injusta que fomenta el estagirita, ya que para este no tienen la misma estimación todas las labores (Prados, 1988: 29). El filósofo se posiciona claramente respecto a qué actividades son más nobles y dignas. No es lo mismo un trabajador del campo que un estadista, hay una desigualdad que no se considera injusta, sino propia de la realidad. Está claro que este orden establece una sociedad donde hay ciudadanos de primera y de segunda clase. No es de extrañar, ya que en la actualidad es exactamente igual. Está claro que la persona que trabaje doce horas no tendrá tiempo, aunque quiera, de formarse para poder cambiar su situación, puesto que es su misma situación la que le impide hacerlo³. Es más, para Aristóteles, querer cambiar esto, sería ir en contra de lo que la naturaleza ha determinado. La naturaleza sería para el estagirita una norma de fe, conocimiento y conducta por lo que conducirse y someterse a ella no es injusto, sino lo más racional que podamos hacer. En consecuencia, ir en contra de la naturaleza sería lo más irracional, puesto que sería lo mismo que si un cerdo quisiera llegar a volar tan rápido como un águila.

Para apoyar su tesis, es evidente que no pueda recurrir a evidencias materiales y es aquí donde vemos que la metafísica de Platón no está tan alejada del pensamiento de Aristóteles (Camargo-Brito, 2007: 36). Es decir, igual que Platón establecía una jerarquización respecto a la realidad, —dotando de una superioridad el mundo de las ideas respecto del mundo material— Aristóteles procede con una lógica similar al dar prioridad a la razón por encima del cuerpo, incluso al alma. Esto le servirá para refrendar su teoría sobre la naturaleza de las cosas, puesto que esta naturaleza no es algo material, sino que más bien reside en el tipo de alma que tengamos. En otras palabras, Aristóteles defiende un esencialismo en las cosas de lo más abstracto (*Ibid.* 29). Este concepto de esencia es de vital importancia en la teoría político-social de Aristóteles, ya que gracias a él puede establecer una clara distinción entre las disímiles personas, armonizando la convivencia de las distintas clases sociales. Además, la esencia no la

³ «En esto consiste la libertad del hombre-libre: en tener cubiertas sus necesidades y, de este modo, disfrutar del ocio (*scholé*) que es necesario tanto para la práctica de la virtud como para la vida ciudadana» (Prados, 1988: 29).

deja en un mundo de las ideas como Platón, sino que la baja al mundo terrestre por medio de la praxis. De ahí que para hacer política sea necesario, nacer con un alma para ello, ejercitar esa cualidad por medio de la reflexión y una amplia experiencia (Prados, 1988: 18-19). Esto será la virtud del individuo, la cual todos poseen, pero no nos dejemos engañar, no todos la tienen de la misma forma (Académico, 2011: 8). Una vez más, esto no parece ser descaradamente injusto, pero es que las personas que conforman una ciudad deben cumplir una serie de características. Las mismas que serán alcanzables solo por, como es de esperar, por las personas con mayor grado de virtud.

El esclavo no es autosuficiente, sino que depende enteramente del amo. Por lo tanto, este no es ciudadano. De igual forma ocurre con la mujer o con los hijos. Es necesario que el sujeto goce de libertad para poder ser ciudadano, pero es que también es preciso que practique el ejercicio activo de la *polis*. En otras palabras, los ciudadanos serían los políticos. La pregunta que habría que responder a través de la lectura de Aristóteles sería: ¿En qué lugar quedan el resto de personas dentro de la ciudad? ¿Qué relación tendrían con la sociedad como ciudad? Parece ser que solo se limitarían a cumplir con distintos roles preestablecidos.

Conclusión

Lógicamente, hay muchas propuestas aristotélicas que se pueden suscribir. La desigualdad es algo real en la sociedad y no tiene por qué ser algo negativo. Todos somos diferentes. Es cierto que a uno se le puede dar mejor escribir y a otro correr, mientras que otro posee una elocuencia con la cual nos pueda convencer de lo que sea. Ahora bien, esto no quiere decir que una persona con unas cualidades sea superior a otra. Entiendo que en la época de Aristóteles existían otros valores, pero el razonamiento del filósofo lo debemos de traer a nuestro tiempo. ¿Qué hace que una persona sea valiosa? Si fuera la inteligencia, la IA nos va a poner en serios apuros, ya que un programa informático puede que llegue el día en el que tenga mayor capacidad cognitiva que muchos seres humanos, o, incluso que todos. Pero es que también podemos reflexionar sobre qué tipo de inteligencia es la que valoramos. ¿El mero almacenaje de información y la capacidad de acceder a ella de forma rápida y poder relacionarla? ¿Acaso no existen otras inteligencias? Con todo, deberíamos preguntarnos, ¿qué nos da valor como seres humanos? ¿Nuestro trabajo?, ¿nuestros estudios? ¿nuestro

poder adquisitivo? Creo que es un tremendo error considerar una de estas características nos da el valor como especie. Claro que son atributos valiosos, pero nuestra capacidad de amar, de escuchar, de tolerar, de asociarnos para un bien común, de cuidar de los demás, tanto humanos como humanos, de aprender de los errores, etc., Todo esto son cualidades mucho más valiosas a la hora de conformar una sociedad justa.

Asimismo, considero que el problema fundamental es que Aristóteles debería tratar la igualdad en otro sentido: en el sentido de derechos como seres humanos. Todos tenemos los mismos derechos y ahí es donde radica su fallo y esa relación de subordinación basada en su orden piramidal de la sociedad, hasta llegar a considerar a los demás integrantes de la sociedad como meros recursos para un fin. El lugar que ocupan el resto de personas en la sociedad aristotélica no pasa de ser ese, medios para un fin. En esto vemos un paralelismo con el pensamiento de Maquiavelo. No menos interesante es la naturaleza de las personas, algo que debería de estar más que obsoleto, pero que, lamentablemente, se sigue considerando. Una muestra de ello es cuando el estatus de una persona viene determinado por la familia en la que nace con los consecuentes privilegios o trabas para realizarse.

La realización de los individuos sería una consecuencia notable en la sociedad que nos plantea Aristóteles, ya que su determinismo hace que el sujeto sea incapaz de mejorar su situación. No es ya que uno sea bueno para una cosa y otro para otra, es que nuestros cerebros son maleables y se condicionan fácilmente. Una muestra ella la tenemos en famoso efecto Pigmalión. Esto hace que Aristóteles ni se plantea la posibilidad de una igualdad real, de una sociedad sin clases, en la que nadie subyugue a su prójimo. Todo esto, en vez de generar una sociedad dirigida a un progreso, produce una sociedad estática, en la que se repetirá un modelo cerrado de sociedad sin tener en consideración otras alternativas o realidades diferentes.

Bibliografía

Académico, E. (2011). *Resumen de «Política» de Aristóteles*. ed. Buenos Aires, Argentina: La Bisagra. 19 P. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/uoc/30017?> Consultado en: 12 abril 2023.

Aristóteles, *Política*. Trad. García, C. y Pérez, A. 2022

Camargo-Brito, R. (2007). Lo social desde el concepto de ilusión en Platón, Aristóteles, Machiavelo y Bacon. *Cinda de Moebio. Revista de epistemología de Ciencias Sociales*, (28). 33-43.

Marías, J. (1951). Sobre la " política" de Aristóteles. *Revista de estudios políticos*, (55), 63-74.

Prados, A. C. (1988). " Política" de Aristóteles y democracia (I). *Anuario filosófico*, 21(1), 9-34.

Rossi, M. Á. (2018). *Lecciones sobre la Política de Aristóteles: libros I, III y VI*. Miño y Dávila. <https://elibro-net.eu1.proxy.openathens.net/es/lc/uoc/titulos/123455>.